

**QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI O'TLOQI-ALLYUVIYAL
TUPROQLARINING MORFOLOGIK VA MEXANIK TARKIBINI
O'RGANISH. (NUKUS TUMANI MISOLIDA)**

Dosjanov Qilishbay Jienbaevich

Berdoq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti doktoranti

Oteuliev Jaksilik Begdullaevich

Berdoq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti q.x.f.f.d., docent.

Janabaev Fayzulla Abibullaevich.

Nukus shahar 1-sonli Iqtisoslashtirilgan maktab internati 11-sinf uquvchisi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17752305>

Annotasiya: *Qoraqalpoq'iston Respublikasi Nukus tumani otloqi-allyuviyal tuproqlarining qatlamlarda morfologik belgilarining o'zgarishi, tuproq qatlamlaridagi zarrachalari o'rganilgan. Olib borilgan tadqiqotlarda tuproq kesmalari asosida mexanik tarkib o'rganildi. Tuproq tarkibidagi engil qumoq ya'ni 0,01 mm dan katta fizik qum zarrachalar miqdorining eng ko'p miqdori 40-50 sm qatlamida 75,43 foizni tashkil etdi.*

Annotation: *Changes in morphological features in the horizons of meadow-alluvial soils of the Nukus district of the Republic of Karakalpakstan, soil particles in the soil horizons were studied. In the conducted studies, the mechanical composition was studied based on soil profiles. The maximum amount of light loam, i.e., physical sand particles larger than 0.01 mm, in the soil was 75.43% in the 40-50 cm layer.*

Kalit so'zlar: *otloqi-allyuviyal, qumoqli, morfologik, palaxsasimon, tangasimon, loy, zichlashgan, o'rtacha loy.*

Bugungi kunda dunyo bo'yicha er resurslari 13,4 mlrd gektarni, shundan, 12% qishloq xo'jalik erlari, 24% yaylavzorlar, 31% o'rmonlar va 33% boshqa turdagi erlar hisoblanadi. Qishloq xo'jaligida foydalanadigan erlarning yiliga 8-10 mln gektari degidratsiyaga uchramoqda. BMT ma'lumotiga ko'ra, dunyo bo'yicha har yili tuproq degidradatsiyasi oqibatida o'rtacha 40 mlrd dollar zarar ko'rilmoqda [2].

Dunyoda hozirgi kunda tuproqlarning mexanik tarkibi, agrofizikaviy, agrokimyoviy va tuproqlarning biologik faolligini tashqi muhit omillari bilan o'zaro bog'likligini taqlil qilish bo'yicha bir qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Shuningdek, qishloq xo'jaligi maqsulotlari ekiladigan erlarning agrofizikaviy, agrokimyoviy hossalari yaqshilash, tuproq unimdorligini oshirish va qishloq xo'jaligi ekinlaridan yuqori hamda sof ekologik toza mahsulotlarni etishtirish maqsadida mikrobiologik og'itlardan foydalanishga doir ilmiy-amaliy ishlarga alohida e'tibor qaratilmoqda [1].

Tuproq mexanik tarkibi muhim suv-fizik va fizik-mexanik ko'rsatgich hisoblanib, qumli, qumloq, qumoq va loy tuproqlarda bir xildagi xossa va tartibot

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

vujudga kelmaydi, albatta tuproqlar mexanik jihatidan bir-birlaridan farqlanganliklari sababli o'ziga xos fizik–mexanik xususiyatlarga ega bo'ladi. Masalan, qumli tuproqlar uncha katta suv (nam) sig'imiga ega emas, lekin yaxshigina suv o'tkazuvchanlik va yomon kapillyarlik xossalarga ega. Loy tuproqlarda esa, aksincha, ular katta nam sig'imiga ega. Bu ikki xil mexanik tarkibli tuproqlarda o'ziga xos havo, suv va issiqlik tartibotlari mavjud. Agarda bu ikkala tuproqni ishlov berish nuqtai nazardan baholasak, yengil mexanik tarkibli tuproqlarda yopishqoqlik va fizik – mexanik xususiyatlar kam ifodalanganligi uchun ularga ishlov berish hatto yuqori namlik sharoitida ham shoshilinch amalga oshiriladi. Loy tuproqlar katta yopishqoqlikga ega bo'lganligi uchun ularga ishlov berish juda katta qiyinchilik bilan, faqatgina ma'lum namlik darajasidagina amalga oshiriladi [3].

Tadqiqot uslublari. Tadqiqotlar dala va laboratoriya sharoitlarida olib borildi, bunda dala tajribalarini joylashtirish, hisoblashlar va kuzatuvlar "Dala tajribalarini o'tkazish uslublari", tuproq namunalari olishda GOST R 58595-2019, "Metodika Gosudarstvennogo sortoispaniya selskoxozyaystvennix kultur", tuproq va o'simliklardagi tahlillar "Metodi agroximicheskix, agrofizicheskix i mikrobiologicheskix issledovaniy v polivnix xlopkovix rayonax" uslubiy qo'llanmalari va tuproqlarning mexanik tarkibini aniqlashda GOST 12536-2014 asosida olib boriladi. Olingan natijalarning statistik tahlili Microsoft Excel dasturi va B.A.Dospexovning "Metodika polevogo opita" uslubiy qo'llanmasi asosida amalga oshiriladi.

Tadqiqotlarimiz Qoraqalpog'iston Respublikasining markaziy massivi Nukus tumani otloqi-allyoviyal tuproqlarida morfologik belgilarini va tuproq mexanik tarkibini urganish bo'yicha olib borildi.

Tuproqlardan namuna olish va morfologik kuzatuvlar 2025-yil aprel oyining 25 sanasida olib borildi. Tuproqlarda morfologik kuzatuvlar olib boorish uchun avvola chuqurchalar qazilib, rangi va belgilariga qarab qatlamlarga ajratildi.

0-28 sm. Rangi sur tusli to'q, namligi nam hush, mexanik tarkibi o'rta qumoqli, tuzilishi kesaksimon yirik, joylashishi qumoq, yangi yaralmasi hashoratlar izlari ko'p, qo'shilmalari yoq, qatlamga o'tish tasiri sezilarli.

28-40 sm. Rangi kul rang to'q, namligi nam o'rtacha, mexanik tarkibi qumoqli, tuzilishi palaxsasimon yirik, joylashishi o'rta zichlashgan, yangi yaralmasi hashoratlar izlari kam, qo'shilmalari yoq, qatlamga o'tish tasiri aniq.

40-50 sm. Rangi sur tusli to'q, namligi nam o'rtacha, mexanik tarkibi qumoqli, tuzilishi palaxsasimon yirik, joylashishi o'rta zichlashgan, yangi yaralmasi tomirsimon, qo'shilmalari yoq, qatlamga o'tish tasiri sezilarli.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

50-64 sm. Rangi kul rang toʻq, namligi nam yuqori, mexanik tarkibi qumli, tuzilishi palaxsasimon yirik, joylashishi oʻrta zichlashgan, yangi yaralmasi zang dogʻlari koʻp, qoʻshilmalari yoq, qatlamga oʻtish tasiri aniq.

64-78 sm. Rangi qoʻngʻir och, namligi nam yuqori, mexanik tarkibi oʻrta qumoqli, tuzilishi tangasimon yirik, joylashishi oʻrta zichlashgan, yangi yaralmasi zang dogʻlari kam, qoʻshilmalari yoq, qatlamga oʻtish tasiri keskin.

78-100 sm. Rangi jigar rang och, namligi zah oʻta nam, mexanik tarkibi loyli, tuzilishi kesaksimon mayda, joylashishi kuchli zichlashgan, yangi yaralmasi zang va koʻkish dogʻlari koʻp, qoʻshilmalari yoq, qatlamga oʻtish tasiri asta-sekin. Tuproqlarning morfologik belgilari tuproq hosil boʻlish jarayoniga bevosiyta bogʻliq. Qadimdan sugʻorma dehqonchilik qilinadigan tuproqlarda shor yuvish ishlari olib borilishi tuproqlarning morfologiyasiga oʻz tasirini koʻrsatadi.

Tajriba dalasidan olingan tuproq namunalari mexanik tarkibini laboratoriyda tekshirganimizda haydalma qatlamida 0,01 mm dan katta fizik qum miqdori 49,21 foiz boʻlib engil qumoq, 28-40 sm qatlamida 64,16 foiz oʻrtacha qumoq, 40-50 sm qatlamida 75,43 foiz engil qumoq va pastki qatlamlarda 50-64 sm, 64-78 sm, 78-100 sm da zarrachalar gruhlari 40,03 foiz, 31,5 foiz, 35,70 foiz koʻrsatkishlari boʻyicha zarrachalarning nomlanishi ogʻir qumoq, oʻrtacha loy (soz) boʻlishi maʼlum boʻldi.

Tajriba dalasi tuproqlarining mexanik tarkibi boʻyicha laboratoriyada olingan natijalar.

Tuproq qatlam-lari sm	Tuproq zarrachalari, mm						Mexanik tarkibi boʻyicha nomlanishi
	1-0,25	0,25-0,05	0,05-0,005	0,005-0,001	>0,01	<0,01	
0-28	6,21	43	41,7	9,09	49,21	50,79	Engil loy (soz)
28-40	9,16	55	29,03	6,81	64,16	35,84	Oʻrtacha qumoq
40-50	8,43	67	20,03	4,54	75,43	24,57	Engil qumoq
50-64	7,03	33	57,70	2,27	40,03	59,97	Ogʻir qumoq
64-78	7,5	24	59,88	8,62	31,5	68,50	Oʻrtacha loy (soz)
78-100	4,70	31	54,77	9,53	35,70	64,30	Oʻrtacha loy (soz)

Xulosa. Qoraqalpogʻiston Respublikasi oʻtloqi-allyuviyal tuproqlarining morfologik va mexanik tarkibini oʻrganganimizda tuproq qatlamlari morfologiyasi iqlim sharoiti va ekologik oʻzgarishlarga bogʻliq har xil ekanligi, tuproqlarning mexanik zarrachalarni oʻrganganimizda 0,01 mm dan katta fizik qum miqdorlari koʻp uchraydigan 40-50 sm qatlamida 75,43 foizni (engil qumoq), oʻrtacha miqdorda

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

uchraydigan 0-28 sm qatlamida 49,21 foiz (engil loy)va kam miqdordagi 64-78 sm qatlamida 31,50 foiz (o'rtacha loy) bo'lishi ma'lum bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. B.S.Mámбетnazarov., J.B.Oteuliyev, M.M.Dauletmuratov, K.J.Dosjanov Topiraq melioratsiyasi hám gidrologiyasi. / Oqıw qollanba. // – NUKUS: “ILIM NUR”, 2024. – 198 b.
2. Hakimova N.X., Izzatova M. Buxoro vohasi sug'oriladigan tuproqlarining mexanik tarkibi. International scientific-practical conference actual issues of agricultural development: problems and solutions. JUNE 6-7, 2023. 754-757 B.
3. Oteuliyev J.B., Dozhanov K.J., Alpibayeva A.J. Chemical and saliny properties of soils of the dried bottom of the Aral sea. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD) Volume: 9 | Issue: 3 | March 2024. 353-356 b.